

Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

FOSTERING A CREATIVE PERSONALITY IN EDUCATION

Irmatov Ravshan Mamazhanovich¹

Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

KEYWORDS

education,
training-education,
creativity,
training technology

ABSTRACT

The article talks about the need to create a learning environment and the inclusion of active teaching methods and training technologies.

2181-2675/© 2021 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.5842507

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Senior Lecturer of the Department "Organization and Management of Institutions of Culture and Art", Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

ТРЕНИНГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

образование,
тренинговое обучение,
творчество,
тренинговые технологии

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о необходимости создания образовательной среды и включения активных методов обучения и тренинговых технологий.

Ориентация современной системы образования на рост инновационных процессов актуализирует установку на развитие творческого потенциала обучаемых. Для инноваций необходимо развивать творческий потенциал, создавая образовательную среду, включающую и применение активных методов и форм обучения, и использование информационных технологий. Для того, чтобы подлинные инновации пришли в систему, надо менять подход к подготовке кадров для образования, а в современном мире еще господствуют традиционные методы и формы обучения, которые естественным образом существуют и не искореняются из образовательного процесса.

Развивающая образовательная среда – среда, которая способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса. В.А. Ясвин считает², что образовательная среда может рассматриваться как развивающая, если эта среда обеспечивает возможности, во-первых, для удовлетворения и развития субъектом своих потребностей на всех иерархических уровнях; во-вторых, для усвоения личностью социальных ценностей и органичной трансформации их во внутренние ценности. Весь комплекс таких возможностей, обеспечиваемых конкретной образовательной средой, и составляет ее развивающий психолого-педагогический потенциал. Иными словами, образовательная среда – пространство превращения потенциала в ресурс.

Одним из элементов образовательной среды, направленной на развитие творческого потенциала обучаемого, является введение тренинговой формы занятий в образовательный процесс.

Тренинговые технологии - это система деятельности обучаемых по отработке определённых решений (к ним можно отнести психологические тренинги интеллектуального развития, решения управленческих задач)

Творческое мышление — ключ к успеху практически во всех областях жизни. Умение мыслить нестандартно отрывает широкие возможности для самореализации. Так с чего же начать?

Некоторые считают, что творческие способности — это лишь умение рисовать, сочинять стихи или музыку. Это представление в корне неверно, потому что от степени развития творческих способностей во многом зависит наше восприятие

²Ясвин В.А. Образовательная среда. От моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001 – 365с.

мира и то, как мы себя в нем ощущаем. Чем менее развиты в человеке эти способности, тем более он склонен к самоедству, постоянному недовольству собой и окружающими. Он сам подсознательно создает в себе барьеры к достижению поставленных задач, боится мыслить более масштабно и реализовывать смелые идеи.³

Тренинги креативности

"Запустить" творческое мышление можно и на специальных тренингах. Там можно обучиться специальным приемам генерирования творческих идей, способам быстро получать доступ к творческим ресурсам, поработать с блоками и ограничениями. Не смотря на то, что специалисты работают в разных подходах и применяют разные техники, перечислим наиболее часто встречающиеся подходы и методики

Мозговой штурм. Автором данного метода является Алекс Осборн. Основной принцип метода в том, чтобы развести во времени генерацию идеи и ее критику. Каждый участник выдвигает любые, самые безумные идеи, другие пытаются их развивать, а анализ полученных решений проводится позже. Мозговой штурм может также проводиться в письменном виде (брейнрайтинг), когда идеи записываются на листке бумаги, который участники передают друг другу, внося новые возникшие соображения.

Ментальные карты (Тони Бьюзен). По мнению автора, креативность тесно связана с памятью, а значит, укрепление памяти позволяет развивать творческие способности. В центр листа помещается ключевое понятие, а все ассоциации, достойные запоминания, записываются на ветвях, исходящих от центра. Можно также сопровождать записи различными рисунками, вырезками из журналов, символами. В процессе создания ментальной карты может прийти неожиданное решение поставленного вопроса.

Шесть шляп Эдварда де Боно. Методика позволяет упорядочить творческий процесс с помощью мысленного надевания одной из шести цветных шляп. Так, в белой человек беспристрастно анализирует цифры и факты, затем надевает черную и во всем ищет негатив. После этого наступает очередь желтой шляпы — поиска позитивных сторон проблемы. Надев зеленую, человек генерирует новые идеи, а в красной может позволить себе эмоциональные реакции. Наконец, в синей подводятся итоги.

Морфологический анализ. Автор — Фриц Цвикки. Предлагается разложить объект или идею на компоненты, выбрать из них несколько существенных характеристик, затем изменить их и попытаться соединить снова. В итоге получается нечто принципиально новое. Например, нужно придумать визитную карточку для парфюмерной компании. Если изменить классическую прямоугольную форму и воздействие на органы чувств, может получиться треугольная визитка с запахом парфюма.

³Козулина Ю.Г. Теоретические и методические основы тренинга развития творческого мышления. // Вестник КГПУ им. В.П.Астафьева, 2009 (1), с. 99-105.

Синектика. Основной источник креативности, по мнению Уильям Гордона, — в поиске аналогий. Необходимо выбрать объект и нарисовать таблицу для его аналогий. В первый столбец записывают все прямые аналогии, во второй — не прямые (например, отрицание признаков первого столбца). Затем нужно сопоставить цель, объект и не прямые аналогии. Скажем, объект — карандаш, задача — расширение ассортимента. Прямая аналогия — объёмный карандаш, её отрицание — плоский карандаш. Результатом будет, например, карандаш-закладка.

Предложенные методики помогают систематизировать творческий процесс, выводя его из ряда неконтролируемых, интуитивных, почти мистических явлений в разряд понятных алгоритмов действий.⁴

Главное – проанализировать пути решения, свои подходы, находки и общее видение проблемы. В качестве модификации можно предложить участникам совместно работать над какой-либо общей проблемой, ход решения которой и будет представлен в заключительный день тренинга. Такой вид работы особенно подходит для группы, работающей в одном коллективе и имеющей общие цели.

Такое творчество как источник подлинных инноваций раскрывает глубинный потенциал личности, являясь внутренне детерминированным, свободным действием. На тренинге развития творческого мышления, опираясь, наряду с другими принципами, на принципы системности и актуальности мы стремимся достичь понимания студентами именно такого подхода к творчеству и инноватике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богоявленская Д.Б. Что выявляют тесты интеллекта и креативности? // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2004. Т. 1. № 2. С.54-65
2. Большой энциклопедический словарь.
3. Боно, Э. Научите себя думать: самоучитель по развитию мышления. – Мн.: ООО «Попурри», 2005. – 288с.
4. Грачева Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала.– СПб.: Издательство «Речь», 2005. – 60с.
5. Клег, Б., Бич, П. Интенсивный курс по развитию творческого мышления. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 392с.
6. Козулина Ю.Г. Теоретические и методические основы тренинга развития творческого мышления. // Вестник КГПУ им. В.П.Астафьева, 2009 (1), с. 99-105.

⁴4. Грачева Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала.– СПб.: Издательство «Речь», 2005. – 60с.